

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Дилноза Раматжановна РУЗМАТОВА

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети

Лингвистика ва инглиз адабиёти кафедраси доценти,

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Тошкент, Ўзбекистон

dishemu2017@gmail.com

ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642862>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Холид Ҳосийний асарларида Афғонистон перспективаси тарихий ва бадий талқин асосида таҳлил этилган. Ёзувчи асарларида Афғонистон асосий перспектива бўлиб, у ўз ичига аёллик, оила ва болалик перспективаларини қамраб олади. Диаспора адабиётининг уч муҳим хусусияти: тиллар ва маданиятлараро тўқнашув, биографик метод тамойиллар ҳамда макон ва замон мутаносиблиги Ҳусайний ижодининг ажралмас қисмини ташкил этади. Муаллиф услубининг ўзига хослиги инглиз тилида ёзилган романларида шарқ ва ғарб адабиёти анъаналарининг уйғунлиги ҳодисасида кузатилади.

Калит сўзлар: бадий перспектива, афғон-америка адабиёти, Афғонистон, тарихий ҳақиқат, диаспора адабиёти, толибон.

ПЕРСПЕКТИВА АФГАНИСТАНА В ТВОРЧЕСТВЕ ХАЛЕДА ХОССЕЙНИ: ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется перспектива Афганистана в произведениях Халеда Хоссейни на основе исторической и литературной интерпретации. Перспектива Афганистана - это основная перспектива, которая включает перспективы женственности, семьи и детства. Три основных особенности литературы диаспоры: столкновение языка и культуры, применение биографических методов, корреляция времени и пространства определяют важную часть творческого письма Хоссейни.

Ключевые слова: литературная перспектива, афгано-американская литература, Афганистан, историческая реальность, литература диаспоры, Талибан.

AFGHANISTAN PERSPECTIVE IN KHALED HOSSEINI'S WORKS: HISTORICAL AND LITERARY INTERPRETATION

ANNOTATION

This article analyzes Afghanistan perspective in Khaled Hosseini's works based on historical and literary interpretation. Afghanistan perspective is a major perspective that includes womanhood,

family and childhood perspectives. Three major features of diaspora literature: language and culture clash, biographic method application, time and space correlation determine the essential part of Hosseini's creative writing.

Key words: literary perspective, Afghan-American literature, Afghanistan, historical reality, diaspora literature, Taliban

Адабиёт – халқлар ўртасидаги ришталарни мустаҳкамловчи бевосита ва билвосита кўприк бўлиб, битта асар орқали бутун бир миллат тақдири, анъаналари, яшаш тарзи ва тарихи кўз олдингизда намоён бўлади. Қисқача айтганда, адабиёт жамият ва ундаги инсонларнинг тасвиридир, ёзувчи реал ва тўқима воқеа-ҳодисалар орқали ўз китобхонига ижтимоий муносабатларни, юз бераётган сиёсий тузумни ва кишилик маданиятини бадий чизгилар орқали тақдим этади. Адабиёт ва инсоний муносабатлар муштараклиги америкалик афғон адиби Холид Хусайний асарларининг бош мавзуси бўлиб, ёзувчи битган ҳар бир саҳифа инсонийлик топталган ва тинчликдан бошқа ҳеч нарсани тиламайдиган юрт вакиллариининг аянчли тақдирига гувоҳлик беради.

Тадқиқотлар натижасига кўра, Холид Хусайний романларини Афғонистон, оила, аёллик ва болалик перспективаларига ажратиб таҳлил қилиш жараёнида Афғонистон перспективаси қобик, яъни ўраб олувчи перспектива вазифасини бажарганлиги ҳамда у ўз навбатида оила, аёллик ва болалик перспективаларини қамраб олиши кузатилди. Ёзувчи романларида инсоний муносабат чизгиларини Афғонистон, оила, аёллик ва болалик нуқтаи назаридан ифодалайдики, гарчи тўқима персонажлар ёрдамида Афғонистоннинг тарихий-ижтимоий ҳаёти акс этади. Асарларида Афғонистонда толибонлар ҳукмронлиги, уруш даврида Афғонистон перспективаси ажал билан олишиб яшаётган афғонлар тимсолида тасвирланган. Хусайний афғонлар ҳам дунёнинг бошқа инсонлари каби тинч яшашга ҳақли эканлигини бадий усулда исботлай олди. Демак, Афғонистонда содир бўлган ва ҳозирда ҳам юз бераётган воқеалар ёзувчини бефарқ қолдирмаганлиги, дунёнинг кўплаб мамлакатларида адабиётшунослар ҳамда китобхонлар томонидан Хусайний романларининг қизиқиш билан қабул қилинганлиги жаҳон адабиётшунослигида Афғонлар ва Афғонистон мавзусини ўрганиш заруратини кўрсатади. Муаллиф асарларида инсон манфаатлари ва унинг жамиятдаги ўрни асосий мавзу сифатида танланган, ёзувчи асарларини ўқиган китобхон қалбида тинч юртда яшаётганлигидан, мусаффо осмон остида нафас олаётганлигидан шукроналик туйғуси ўтади.

Шукур Холмирзаев таъкидлаганидек «Демак, Адабиёт учун Инсондан қизиқ, Инсондан кадрли, Инсондан азиз ва инсондан ваҳший, ёвуз, йиртқич «муаммо» йўқ экан! Ва, демак, унинг Мангу вазифаси ана шуни ...ёзиш, очиш, кашф этиш, ҳа-ҳа: энг пинҳон тарафларини оча билиш, пироварди, ана шу тариқа Эзгуликка...Инсон камолотига ёрдамлашиш экан! Алқисса, ҳақиқий ижодкорлар ана шу «иш»ни қилишга маҳкумдирлар!» [5; 97].

Диаспора адабиётининг муҳим хусусияти — бадий макон ва замон муаммосини «Минг қуёш шуъласи» романи мисолида тадқиқ қиларканмиз, Афғонистон ҳақидаги тарихий фактлар ва жой номлари тасвири асарнинг ишонарлилик хусусиятини оширганлигига иқроп бўлди. Асар воқеалари асосан Ҳирот, Кобул, Мурида бўлиб ўтади, айнан шу маконларга ёзувчи ташриф буюрган ёки баъзи ҳудудларда истиқомат қилган. Афғонистон перспективасини адиб романда тарихий манбаларга асосланиб, Ҳиротнинг буюк маданият ўчоғи сифатидаги таърифидан бошлайди: “Ҳирот шундай шаҳарки, қаёққа оёқ узатсанг, бирорта шоирнинг кетига тегади” [4;5]. Тарихдан маълумки, Ҳирот нафақат Афғонистон, балки Хуросон маданиятида ҳам муҳим шаҳар ҳисобланишини муаллиф Жалил тилидан қизи Марямга сўзлаб беради. Биргина Ҳирот мисолида Навоийнинг Биноийга қилган ҳазилини келтириб, интерматн спецификасини кўллаши, муаллиф бу замин қанча алломаларга бешик бўлгани, буюк ўтмишга эгалигини эътироф этиши билан характерланади. Адиб Ҳиротда адабиёт ва санъат нақадар ривожлангани, Шарқ ренессанси айнан шу ҳудуд билан боғлиқлигига Биноий ҳазили орқали ишора қилади. Ватанининг келажагига, юксалишига, авлодлар ўз аجدодларига муносиб бўлишларига, албатта, ёруғ кунлар келишига ишонади.

«Минг куёш шуъласи» Афғонистон ва афғон аёлларининг мудҳиш турмуш тарзи хақидаги асар бўлиб, Афғонистон перспективасининг янада ёркинроқ ифодаси хронологик тарзда тарихий воқеаларнинг бадиий тўқима билан уйғунлаштирилганлигида намоён бўлади (жадвалга қаранг):

1-жадвал

Замон	Воқеа
1959 й.	Зоҳиршоҳнинг деярли осойишта кечган қирқ йиллик ҳукмронлигининг 26-йили эди [Минг куёш шуъласи; 10]
1973 й.	Кобулда қирқ йил ҳукуматни бошқарган Зоҳиршоҳ тахтдан ағдарилди. [Минг куёш шуъласи; 19]
1978 й.	Шўровийлар босқини («Лайло айнан апрель инқилоби пайтида туғилгани учун ўқитувчи уни «инқилобчи қизалоқ» деб атарди») [Минг куёш шуъласи; 68]
1992 й.	Ғарбий Кобулда паштунлар ва ҳазорийлар ўртасидаги шиддатли отишмалар давом этарди [Минг куёш шуъласи; 102]
1994 й.	Дўстум Маъсуд билан келишолмай, Гулбиддин Ҳикматёр тарафга ўтган, Шердарвоза тоғ тизмалари бағрида қад ростлаган қадимий қалъани ўзига истехком қилиб олганди [Минг куёш шуъласи; 152]
1996 й.	27 сентябр куни Толибонлар Кобулга кириб келишди [Минг куёш шуъласи; 169]
2001 й.	Аҳмадшоҳ Маъсуд Францияга бориб, Европа парламенти ҳузурида чиқиш қилди. Маъсуд толибларга бўйсунмаган ягона куч — Шимолий Альянсга бошчилик қиларди [Минг куёш шуъласи; 200]
2002 й.	Коалицион кучлар толибларни ҳамма йирик шаҳарлардан мамлакатнинг жануби-шарқий ҳудудларига, Покистон билан чегарадош қисмига суриб боришганди. Ҳамид Карзай мамлакатнинг муваққат президенти этиб тайинланди [Минг куёш шуъласи; 254]

Ҳусайний асарларидаги Афғонистон перспективасини бадиийлик мезони ҳисобланмиш таъсирдорликнинг ҳаёт ҳақиқати ва бадиий ҳақиқат мароми ёрдамида таҳлилга тортганимизда, бадиий ҳақиқат билан реал ҳақиқат уйғунлашиб, ҳаққонийлик принципини юзага келтирганининг гувоҳи бўлдик. Муаллиф асарларида тарихийликнинг устуворлиги ёзувчи маҳорати, билимдонлиги ва адабий техникасининг юқори эканлигини кўрсатади. Айниқса, толибонлар билан боғлиқ парчаларда Ҳусайний объектив фокусда воқеаларни баён этади ва Афғонистонга толибонларнинг асл муносабатини бадиий деталлар ёрдамида очиб беради. Толибонларнинг босқини саҳналари тарихийлик нуқтаи назаридан реал маконда реал деталларнинг берилиши боис эътиборли. Ёзувчи ўша манзарани китобхон кўз ўнгида гавдалантира олади. 1992-1996 йиллар Афғонистон тарихида фуқаролик уруши йиллари бўлиб, 1996 йил 27 сентябрда бутун аҳоли толибонларнинг кириб келишини байрамдек тантанали нишонлаган эди ва буни Ҳусайний «Минг куёш шуъласи» асарида қуйидагича келтиради: 1996 йил, сентябрь. Орадан икки иярим йил ўтди. 27 сентябрь куни Марям кўчадаги шовқин-сурондан уйғониб кетди. Кўчада оломон қайнаб тошар, мушаклар чакнар, баланд мусика садолари янграрди. Марям шартта мехмонхонага югурди. Лайло ҳам дераза олдида турар, Азиза унинг елкасига осилиб олганди. Лайло Марямни кўриб, ортига ўгирилди. – Толиблар шаҳарга кириб келишди! [4; 169]

Толибонлар қонунлари

№	Барча фуқароларга	Эркакларга	Аёлларга
1.	Кунда беш маҳал намоз ўқишлари шарт. Намоз пайти бошқа иш устида ушланганлар жисмоний жазога тортилади.	Камида бир муштга сиққулик узунликда соқол кўйишлари шарт. Бош тортганлар жисмоний жазога тортилади.	Уйларини ташлаб кетмасликлари керак. Аёлларнинг кўчага беҳуда чиқиши тақиқланади. Фақат яқин қариндошлари ҳамроҳлигида чиқиши мумкин.
2.	Кўшиқ айтиш тақиқланади		Ҳар қандай вазиятда ҳам юзини бегона одамга кўрсатмаслиги лозим. Чодрасиз кўчага чиқиш тақиқланади.
3.	Рақс тушиш тақиқланади		Пардоз-андоз қилиш мумкин эмас.
4.	Қарта, шахмат, турли кимор ўйинлари ўйнаш, варрак учираш тақиқланади.		Тақинчоқлар тақиш мумкин эмас.
5.	Китоб ёзиш, нашр қилиш, филм томоша қилиш, расм чизиш тақиқланади		Фақат уларга гапиришсагина гапириш мумкин.
6.	Тўтиқуш боқиш тақиқланади. Барча тўтиқушлар тутиб йўқ қилинсин.		Одамлар ичида кулиш тақиқланади.
7.	Ўғирлик устида қўлга тушганларнинг бармоқлари қирқиб ташланади.		Қизлар мактабга бориши мумкин эмас. Қизлар мактаблари ҳаммаси ёпилсин
8.			Аёлларга ишлаш тақиқланади. Турмушга хиёнат қилганлар тошбўрон қилиб ўлдирилади.

Толибонлар ҳар бир эгалланган ҳудудда ўз қонунларини ўрнатар, уларга қарши чиққанларни аёвсиз жазолашарди. Улар ўз қонунларини машиналардан микрофон орқали эълон қилишар ҳамда варақаларда тарқатишарди. Эътиборли томони шундаки, гендер муаммолари нуқтаи назаридан ҳам қонунлар аёллар ва эркакларга алоҳида-алоҳида ишлаб чиқилганлиги Афғонистон тарихида аёлларнинг жамиятдаги фаолиятига нуқта қўйилганлигини кўрсатади. Толибонлар мамлакатларини Афғонистон Исломи амирлиги деб номлашса-да, бу юртда асл ислом қадриятлари топталганлигини улар эълон қилган қонунларнинг моҳиятидан ҳам яққол билиш мумкин эди. (2-жадвалга қаранг).

Асарда аҳолининг толибонлар ташрифидан хурсанд ва уларни шарафланишига зид равишда улар ҳақидаги асл ҳақиқат романдаги икки аёл – Марям ва Лайло тақдиридаги бахтсизликларнинг асосий сабабчиларидан, анти-феминист қаҳрамон Рашид тилидан фош этилади. “Толибон” ҳаракати ҳақида Марям биринчи бор эридан икки йил илгари эшитганди. Ўшанда Рашид кўчадан келиб, ховлиққанча ушбу ҳаракат аъзолари Қандаҳорни қўлга олганини айтиб берганди. Унинг гапларига қараганда, толиблар – шўравийлар уруши даврида Покистонга қочиб ўтган оилаларнинг фарзандлари экан. Улар Покистондаги мадрасаларда диний таълим олиб, жуда катта ҳарбий тайёргарлик кўришган. Бу ҳаракатга қандайдир Муҳаммад Умар деган чаласавод мулла раҳбарлик қиларкан [4; 169]. Энг жоҳил

Рашид ҳам улардан ҳайиқар ва уларга шундай муносабат билдирарди: “Уларнинг ўтмиши йўқ, ... Улар на ўз ватани, на дунё ҳақида бирор тушунчага эга. Уларга солиштириб кўрилса, Марямни нақ университет профессорига қиёслаш мумкин. Атрофимиздаги мужоҳид, героинфуруш командирларга солиштирилса, улар анча тоза, ҳалол кўриниши мумкин. Ким билсин, балки улар мамлакатга тинчлик ва фаровонлик бахш эта олар? Ахир халқ жонидан тўйиб бўлди. Кўчага чиқишга ҳам қўрқасан, нақ пешонангдан дарча очишади [4; 170].

Ҳусайний жамиятда аёлларнинг эркакларга тобеликларини, болалар образи орқали мазкур романда моҳирона тасвирлайдики, Афғонистондаги аёлларнинг роли, жинсий тенгсизлик масалаларини Нана, Марям, Фароба, Лайло, Азиза каби аёл персонажлар мисолида перспектив ёритиб, уруш, камситиш, хўрлаш, зуғум ушбу юрт аёллари кундалик турмуш тарзининг ажралмас қисмига айланиб бўлганлигидан гувоҳлик беради. Ёзувчи нафақат жамиятда, ҳатто оилада ҳам ота-оналар қиз ва ўғил фарзандларига фарқли муносабатда бўлишадиганини Азиза ва Залмай образлари мисолида очишга ҳаракат қилади, яъни Рашид молиявий таназзул кунларда ҳам Залмайга ўйинчоқ ва ширинликлар олиб келиб берар ва бунинг эвазига оилада кимнингдир қорни овқатга тўймай қолар, энг ачинарлиси Азизанинг зиммасига рўзғордаги қийинчиликларни, Залмай учун кетган харажатларни инобатга олиб, тиланчилик қилиш ва болалар уйида қолиш юклатилган. Оилада фарзандлар муносабатида ҳам тенгсизлик акс этади.

«Минг куёш шуъласи» асарида Марям ва Азиза образларида Ҳусайний бир хил «ҳароми» мақоми билан ҳаёти бошланган тақдир эгаларининг бахтсиз болаликларини тасвирласа, Марям эришолмаган бахт асар охирида Азизага муяссар этадики, муаллиф Афғонистонда ёруғ кунлар келишига, бу ерда болаликка ҳақли болалар камол топишига ўқувчини ишонтиради. Холид Ҳусайний қарашларида Афғонистондаги аёлларнинг барча ёшлардаги тақдири «Минг куёш шуъласи» романидаги феминистик перспектив орқали ёритиб берилган. Уч авлод вакиллари бўлган аёл образлари Азиза – қизалоқ, Лайло – ўрта ёшли аёл, Марям – катта ёшли аёл тимсоллари орқали Афғонистоннинг барча ёш қатламларида носоғлом муҳит ҳукм сураётганлигини тасвирлайди. Келажакка умид билан боқаркан, ёзувчи аёлларга қилинаётган ноўрин муносабатдан ранжиб, барчани аёл зотига ҳурмат ва эҳтиром билан қарашга чорлайди.

Афғонистон – Ҳусайний асарларидаги етакчи перспектива бўлиб, ёзувчи Америкадан туриб, юртдошлари дардини ҳис қилади, бир кун улар кутган, истаган кунлар келишига ишонади. Лайло ҳамон кўзларига ишонмасди. Қобул анча ўзгарибди. Одамлар ҳам жонланиб қолишган: кимдир дарахт экяпти, яна биров уй оқлаяпти, кимлардир ариқ қазиш, қудук тозалаш билан овора. Одамларга қойил қоласан, ҳатто ракеталарнинг бўш корпусига тупроқ, чиринди тўлғазса, туппа-тузук гултувакка айланаркан. Яқинда Лайло билан Тарик болаларни Бобур боғига олиб боришди. У ерда ҳам ободончилик ишлари бошланиб кетибди. Энди ҳар бурчакда мусиқа садолари, рубоб, дутор ва танбур наволарини эшитиш мумкин. Одамлар Аҳмад Зоҳирни яна сел бўлиб тинглашмоқда [4; 271].

Толибонлар босқини сабаб афғонларнинг бир гуруҳи она юрти билан видолашаркан, ўзга юртдаги дарбадарликда ҳам эртанги кунга, фарзандлари истиқболга ишонишарди. Муаллиф яратган бадий қаҳрамонлар бирдан-бир ечим — ватанни тарк этиш деб тушунишади. Аммо ёзувчи муаммоларини шу тариқа ҳал қиляпти, дейиш ноўрин. Бадий асарда бирваракайига бир неча муаммо кўтарилади, аммо уларнинг катта қисми ҳал этилмай қолаверади. Бу табиий ҳол. Бадий адабиёт – ҳаётдаги муаммоларни ҳал қилишга эмас, балки уларнинг борлигини кўрсатишга диққат қаратадиган ҳодиса. Афғон-америка диаспора адабиётининг том маънодаги асосчиси Холид Ҳусайний ўз адабий аҳолиси воситасида афғонлар учун ватан Афғонистон нақадар азиз ва муқаддас эканлигини бот-бот тақрорлаётгандек туюлади. Хулоса қилиб айтганда, муалиф-қаҳрамон-китобхон учлигининг уйғунлиги Ҳусайний асарларининг адабиётдаги халқаро феномена эканлигидан далолат беради. Барча романларида етакчи Афғонистон перспективаси ўз ичига аёллик, болалик ва оила перспективаларини қамраб олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. A Glossary of Literary Terms/ Seventh edition. US: M. H. Abrams. Heinle & Heinle - Thomson Learning. 1999. – 366 P.
2. Diasporic Literature and Theory –Where Now? Edited by Mark Shackleton. – Cambridge Scholars Publishing, 2008. – 207 P.
3. Guiyou Huang. The Greenwood Encyclopedia of Asian and American Literature. –London: Greenwood Press Westport, Connecticut, 2009. -1197 P.
4. Khaled Hosseini. A Thousand Splendid Suns. – New York: Riverhead Books, 2007. – 384 P.
5. Khaled Hosseini. And the Mountains Echoed. – New York: Riverhead Books, 2013. – 402 P.
6. Khaled Hosseini. The Kite Runner. – New York: Riverhead Books, 2003. – 371 P.
7. Linklater Alexander (May 25, 2013). "And the Mountains Echoed by Khaled Hosseini – review". The Guardian. Retrieved August 24, 2013.
8. Magali Sperling, Beck (Jan./Apr., 2017). “Current Critical Perspectives in Literature, Film, and Cultural Studies. Desterro. Vol. 70. №1
9. Mir Hikmatullah Sadat. “The Afghan Experience: An Exploratory Study of Societal Realities through the Lenses of Afghan Diasporic Literary Works”. PhD diss., – Claremont Graduate University and San Diego State University, 2006. – 293 P.
10. Минг қуёш шуъласи: роман. Холид Ҳусайний/Таржимонлар Рустам Жабборов, Мунира Норова. –Тошкент, Янги аср авлоди, 2017. – 688 б.
11. Тўйчиев У. Ўзбек адабиётида бадийлик мезонлари ва маромлари. – Тошкент, Янги Аср Авлоди, 2011. –508 б.
12. Холмирзаев Ш. Адабиёт ўладими// “Тафаккур” журнали. № 2, 1998. – 97 б.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000